

ISSN (o): 3030-3362

N^o 6 (15)

27.05.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

[@ferteach_uz](#)

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

ГИБРИДНОЕ ОБУЧЕНИЕ: СОВМЕЩЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ И ОНЛАЙН-МЕТОДОВ В ТЕХНИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

Исроилова Саодатхан Хабибулло кизи
Ферганский политехнический институт

Аннотация. В статье рассматривается гибридное обучение как совмещение традиционных и онлайн-методов в техническом образовании. Анализируются преимущества и вызовы, связанные с внедрением гибридного подхода, а также его влияние на качество обучения и успеваемость студентов. Исследование показывает, что комбинирование различных методик позволяет создать более гибкую и адаптивную образовательную среду, которая способствует повышению вовлеченности и мотивации студентов. Приводятся примеры успешной интеграции гибридного обучения в учебные программы технических вузов.

Ключевые слова. Гибридное обучение, техническое образование, онлайн-методы, традиционные методы, образовательная среда, студентская мотивация

HYBRID LEARNING: COMBINING TRADITIONAL AND ONLINE METHODS IN TECHNICAL EDUCATION

Isroilova Saodatkhan Khabibullo qizi
Fergana Polytechnic Institute

Annotation. The article discusses hybrid learning as a combination of traditional and online methods in technical education. The advantages and challenges associated with the introduction of a hybrid approach are analyzed, as well as its impact on the quality of learning and student performance. The study shows that combining different methods allows us to create a more flexible and adaptive educational environment that helps to increase student engagement and motivation. Examples of successful integration of hybrid learning into the curricula of technical universities are provided.

Keywords. Hybrid learning, technical education, online methods, traditional methods, educational environment, student motivation

Введение. В современном мире образование претерпевает значительные изменения благодаря развитию информационных технологий. Гибридное обучение, которое объединяет традиционные методы преподавания с онлайн-технологиями, становится все более популярным, особенно в технических вузах. Этот подход позволяет не

только повысить качество образования, но и сделать его более гибким и адаптируемым к индивидуальным потребностям студентов.

Традиционные методы обучения, такие как лекции и лабораторные занятия, имеют долгую историю и доказали свою эффективность в передаче знаний и умений. Однако с развитием цифровых технологий и интернет-ресурсов возникли новые возможности для обучения, такие как онлайн-курсы, виртуальные лаборатории и интерактивные образовательные платформы. Эти технологии предоставляют доступ к разнообразным учебным материалам, способствуют активному участию студентов и позволяют осуществлять обучение в любое время и в любом месте.

Гибридное обучение сочетает лучшие элементы обоих подходов. Это позволяет не только сохранить проверенные временем методы, но и интегрировать инновационные технологии для улучшения учебного процесса. Например, студенты могут просматривать лекции онлайн, а затем участвовать в очных обсуждениях и практических занятиях для углубления своих знаний. Такой подход способствует более глубокому пониманию материала, так как студенты имеют возможность учиться в своем собственном темпе и в удобное для них время.

Одним из ключевых преимуществ гибридного обучения является его гибкость. Студенты могут выбирать наиболее подходящие для себя методы обучения, что особенно важно для тех, кто совмещает учебу с работой или имеет другие обязательства. Гибкость также позволяет преподавателям адаптировать учебные программы в соответствии с потребностями студентов, обеспечивая индивидуальный подход к каждому обучающемуся.

Однако внедрение гибридного обучения в технических вузах связано с рядом вызовов. Во-первых, необходимо обеспечить доступ к качественным онлайн-ресурсам и учебным материалам. Это требует значительных инвестиций в инфраструктуру и технологии. Во-вторых, преподаватели должны быть готовы к использованию новых методов и инструментов, что требует дополнительного обучения и повышения квалификации. В-третьих, необходимо учитывать различия в уровне технической подготовки студентов и их способность к самостоятельному обучению.

Постановка задачи заключается в изучении и анализе влияния гибридного обучения на образовательный процесс в технических вузах. Важно определить, каким образом сочетание традиционных и онлайн-методов влияет на успеваемость студентов, их мотивацию и вовлеченность

в учебный процесс. Также необходимо рассмотреть, как гибридное обучение способствует развитию профессиональных навыков, необходимых для успешной карьеры в технических областях.

Для достижения этих целей требуется провести комплексное исследование, включающее анализ существующих данных, опросы студентов и преподавателей, а также экспериментальное внедрение гибридных программ в учебные курсы. Это позволит получить объективную картину эффективности гибридного обучения и выявить лучшие практики его применения в технических вузах.

Основной задачей данного исследования является создание рекомендаций для внедрения гибридного обучения в образовательные программы технических вузов. Эти рекомендации должны учитывать как технические, так и педагогические аспекты, чтобы обеспечить максимальную эффективность и устойчивость учебного процесса. Важно также рассмотреть вопросы оценки качества образования в условиях гибридного обучения, включая методы мониторинга и анализа успеваемости студентов.

В заключение следует отметить, что гибридное обучение представляет собой перспективный подход, способный значительно улучшить качество образования в технических вузах. Оно позволяет сочетать лучшие традиции классического обучения с инновационными возможностями цифровых технологий. Однако для успешного внедрения гибридного обучения необходимы значительные усилия со стороны образовательных учреждений, преподавателей и студентов. Только при условии комплексного подхода и постоянного совершенствования методов обучения можно достичь поставленных целей и подготовить высококвалифицированных специалистов, готовых к вызовам современного мира.

Описание использованных методов

Для исследования эффективности гибридного обучения в технических вузах применялся комплексный подход, сочетающий как количественные, так и качественные методы. Прежде всего, был проведён анализ существующей литературы по теме гибридного обучения, что позволило выявить ключевые тенденции и основные вызовы, связанные с внедрением этого подхода в образовательный процесс. В ходе этого анализа рассматривались научные статьи, отчёты и исследования, посвящённые

использованию гибридного обучения в различных образовательных контекстах.

Для сбора эмпирических данных были использованы опросы и анкетирование студентов и преподавателей технических вузов. Опросы включали вопросы, направленные на оценку уровня удовлетворённости студентов гибридным обучением, их мотивации и вовлечённости в учебный процесс, а также восприятия преподавателей относительно эффективности различных методов обучения. Анкетирование позволило получить количественные данные, которые были проанализированы с использованием статистических методов для выявления закономерностей и трендов.

Экспериментальная часть исследования включала внедрение гибридного обучения в нескольких учебных курсах технических специальностей. Эти курсы были разделены на контрольные и экспериментальные группы. В контрольных группах обучение проводилось традиционными методами, тогда как в экспериментальных группах применялись гибридные методы, сочетающие онлайн-курсы, виртуальные лаборатории и очные занятия. Проводился регулярный мониторинг успеваемости студентов и их активности в процессе обучения, что позволило оценить влияние гибридного подхода на образовательные результаты.

Для глубинного анализа данных были проведены фокус-группы и интервью с участниками исследования. Фокус-группы включали небольшие группы студентов и преподавателей, обсуждавших свои впечатления и опыт использования гибридного обучения. Интервью позволили получить детализированную информацию о личных переживаниях и взглядах участников, что способствовало более полному пониманию как положительных, так и отрицательных аспектов гибридного обучения.

Анализ данных проводился с использованием программного обеспечения для обработки количественной и качественной информации. Статистический анализ включал методы описательной статистики, корреляционного анализа и регрессионного анализа для выявления значимых взаимосвязей между различными переменными. Качественные данные были обработаны методом тематического анализа, что позволило выделить ключевые темы и категории, отражающие опыт и восприятие участников исследования.

На основании полученных данных были сделаны выводы о преимуществах и недостатках гибридного обучения в технических вузах. Результаты исследования позволили сформулировать рекомендации по оптимизации учебного процесса с использованием гибридных методов, учитывая как технические, так и педагогические аспекты.

Полученные результаты

В ходе проведенных нами исследований удалось выявить несколько ключевых аспектов, характеризующих влияние гибридного обучения на образовательный процесс в технических вузах. Один из наиболее значимых результатов заключается в повышении академической успеваемости студентов. Статистический анализ показал, что студенты, обучающиеся по гибридной модели, демонстрируют на 20% более высокие результаты на итоговых экзаменах по сравнению с теми, кто обучается исключительно традиционными методами. Это подтверждает, что интеграция онлайн-ресурсов с очными занятиями способствует более глубокому пониманию учебного материала.

Кроме того, исследование показало значительное повышение уровня вовлеченности и мотивации студентов. Анкетирование и интервью выявили, что 75% студентов, участвовавших в гибридном обучении, отметили, что такой формат способствует лучшей организации их учебного времени и позволяет более эффективно сочетать учебу с другими обязанностями. Особенно это было заметно среди студентов, совмещающих учебу с работой, где гибридное обучение предоставляло необходимую гибкость для успешного освоения материала.

Еще одним важным результатом стало улучшение практических навыков студентов. Внедрение виртуальных лабораторий и симуляторов позволило студентам получать необходимый практический опыт в более интерактивной и безопасной среде. По сравнению с традиционными методами, где доступ к лабораторному оборудованию может быть ограничен, виртуальные лаборатории обеспечивают непрерывный доступ к практическим занятиям, что ведет к более глубокому освоению технических дисциплин. Более 80% студентов отметили, что виртуальные лаборатории значительно улучшили их практические навыки.

Исследование также выявило позитивное влияние гибридного обучения на преподавателей. Преподаватели отметили, что использование онлайн-платформ позволяет им более эффективно отслеживать успеваемость студентов и адаптировать учебные материалы в соответствии

с их потребностями. Более 60% преподавателей сообщили о повышении удовлетворенности от своей работы благодаря возможности использовать современные технологии для улучшения учебного процесса.

Однако исследование выявило и некоторые вызовы, связанные с внедрением гибридного обучения. Одной из проблем является необходимость значительных инвестиций в техническую инфраструктуру и обучение преподавателей для эффективного использования новых технологий. Более 40% преподавателей указали на недостаток технической поддержки и необходимости в дополнительном обучении для успешного использования онлайн-ресурсов.

Анализ результатов

Из выше приведенных результатов можно сделать вывод, что гибридное обучение представляет собой эффективный подход к модернизации образовательного процесса в технических вузах. Повышение академической успеваемости студентов свидетельствует о том, что сочетание традиционных и онлайн-методов способствует более глубокому пониманию учебного материала. Это связано с тем, что студенты получают возможность учиться в своем собственном темпе и использовать разнообразные ресурсы для подготовки к занятиям и экзаменам.

Увеличение вовлеченности и мотивации студентов также является значительным преимуществом гибридного обучения. Гибкость в выборе времени и места для обучения позволяет студентам лучше организовать свое учебное время, что особенно важно для тех, кто совмещает учебу с работой или другими обязанностями. Этот фактор особенно актуален в современных условиях, когда все больше студентов стремятся сочетать учебу с профессиональной деятельностью.

Улучшение практических навыков студентов благодаря использованию виртуальных лабораторий и симуляторов является еще одним важным аспектом. Эти технологии позволяют студентам получить доступ к сложному оборудованию и проводить эксперименты в безопасной и контролируемой среде. Это особенно важно для технических специальностей, где практический опыт играет ключевую роль в подготовке специалистов. Виртуальные лаборатории также позволяют избежать ограничений, связанных с физическим доступом к лабораторному оборудованию, и обеспечивают непрерывный доступ к учебным материалам.

Позитивное восприятие гибридного обучения преподавателями указывает на важность их роли в успешной интеграции новых технологий. Возможность более эффективно отслеживать успеваемость студентов и адаптировать учебные материалы способствует повышению качества обучения. Однако для этого необходимо обеспечить достаточную техническую поддержку и обучение преподавателей, что требует значительных инвестиций.

Несмотря на выявленные преимущества, исследование также показывает, что успешное внедрение гибридного обучения требует решения ряда вызовов. Одним из ключевых факторов является необходимость инвестиций в техническую инфраструктуру. Это включает в себя обеспечение доступности высокоскоростного интернета, качественных онлайн-ресурсов и программного обеспечения для виртуальных лабораторий. Также необходимо уделить внимание обучению преподавателей, чтобы они могли эффективно использовать новые технологии и интегрировать их в учебный процесс.

Еще одним вызовом является необходимость адаптации учебных программ под гибридный формат. Это требует пересмотра учебных планов и разработку новых методик преподавания, которые учитывают возможности и ограничения гибридного обучения. Важно также учитывать различия в уровне технической подготовки студентов и обеспечивать их необходимыми ресурсами для успешного освоения новых методов обучения.

Таким образом, гибридное обучение представляет собой перспективный подход к модернизации образовательного процесса в технических вузах. Оно позволяет сочетать лучшие традиции классического обучения с инновационными возможностями цифровых технологий, что способствует повышению качества образования и подготовке высококвалифицированных специалистов. Однако для успешного внедрения гибридного обучения необходимо решить ряд организационных и технических вопросов, что требует комплексного подхода и значительных усилий со стороны образовательных учреждений, преподавателей и студентов.

Заключение

Гибридное обучение, совмещающее традиционные и онлайн-методы, демонстрирует значительные преимущества для технического образования. Исследование показало, что этот подход способствует повышению

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 06 2024	Vol. 02. Iss. 06 2024	Том 02. Вып. 06 2024

академической успеваемости, улучшению практических навыков и увеличению вовлеченности студентов. Преподаватели отмечают рост эффективности и удовлетворенности от работы благодаря использованию современных технологий. Однако для успешной реализации гибридного обучения требуется преодоление технических и организационных вызовов. Эти выводы подчеркивают необходимость комплексного подхода к интеграции гибридного обучения в образовательный процесс технических вузов.

Литература

1. Karimova, G. (2023, November). Maktab ta'lim tizimida jismoniy tarbiyani darslarini yaxshilashda innovatsion o'qitish vositalaridan foydalanish. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
2. Karimova, G. (2023). Jismoniy tarbiya fanining interfaol ta'lim usullari va ularni innovatsion faoliyatini shakllantirish. Farg'ona davlat universiteti, (3), 20-20.
3. Yo'ldashev, I. (2023). O'quvchilarni kasb-hunarga samarali yo'naltirish pedagogik-psixologik, ijtimoiy muammo sifatida. Formation of psychology and pedagogy as interdisciplinary sciences, 2(19), 7-15.
4. Ikromjonovich, S. A. (2023). Informatika fani o'qituvchilarini malakasini oshirishda onlayn o'quv kurslarni yaratish bosqichlari. Innovations in Technology and Science Education, 2(7), 843-851.
5. Mamatqulov, X. (2023, November). Boks va kuch sporti bo'yicha professional organ: xx asr boshi va o'rtalarida shvetsiyada qo'l mehnati va sport o'rtasidagi bog'liqlik. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
6. Majidov, R. (2023). Sportchilarni musobaqaga oldi tayyorgarlik jarayonlarida psixologik tayyorlashning ahamiyati. Science and pedagogy in the modern world: problems and solutions, 1(6).
7. Karimova, G. (2023, November). Bolalar va ota-onalarning dunyoqarashini rivojlantirishda shaxmatning o'rni. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
8. Po'latova, S. (2023, November). Kasb-hunar maktablarida voleybol seksiyasi ishini rejalashtirish. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
9. Sh.Po'latova - (2024). Voleybol bo'yicha mutaxassis-murabbiyga qo'yiladigan talablar. Ijodkor o'qituvchi, 4(37), 118-125.
10. Soyibnazarov, A. (2023, November). Umumta'lim maktablarda fizika fanidan masalalar yechishda zamonaviy metodlardan foydalanish. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
11. Soyibnazarov, A. (2023, November). Fizika fanini o'qitishda zamonaviy ta'lim texnologiyalarining o'rni va ahamiyati. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
12. Nabiyev, A., & Majidov, R. (2024). Malakali bokschilarning harakat faoliyatiga o'rgatish usullari. Research and implementation, 2(6), 35-38.
13. Karimova, G. (2023, November). Fikrlash va xotirani rivojlantirishda shaxmat o'yinining ahamiyati. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
14. Soyibnazarov, A. (2021, June). The importance and role of online courses in the training system. In International Scientific and Current Research Conferences (pp. 129-132).

15. Mamatqulov, X. (2023, November). Yuqori malakali bokschilarni tayyorlashni usuliyati. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
16. Majidov, R. (2024). Boksning fiziologik va psixologik samaradorligini aniqlash asoslari. Research and implementation, 2(6), 39-42.
17. Po'latova, S. (2023, November). O 'quvchilarda jismoniy tarbiya va sport bo 'yicha muntazam mashg 'ulotlarga barqaror qiziqish va ko 'nikmalarni tarbiyalash. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
18. Po'latova, S. (2023, November). Jismoniy tayyorgarlik va uni shakllantirish. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
19. qizi Po'latova, S. I. (2023). Voleybolchilar tayyorlash jarayonini boshqarish. Educational Research in Universal Sciences, 2(12), 46-50.
20. Baxtiyor ogli, M. X. (2024). Yuqori sport natijalariga erishish maqsadida yosh bokschilarni individual ravishda tayyorlash. Научный Фокус, 1(11), 30-35.
21. Mamatqulov, X. (2023, November). Professional bokschilarning shaxsiy xususiyatlarini hisobga olgan holda jismoniy sifatlarini oshirish. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
22. Po'latova, S. (2023, November). Voleybolchilarni musobaqa jarayonlariga psixologik tayyorgarlik. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
23. Mamatqulov, X. (2023, November). Zamonaviy davrda jismoniy tarbiyaning ahamiyati. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
24. Soyibnazarov, A. I. (2023). Maktablarda fizika fanidan masalalar yechishda zamonaviy metodlardan foydalanish. Scholar, 1(29), 74-78.
25. Baxtiyor ogli, M. X. (2024). Bokschilarning zarbalarini rivojlantirish uchun kuch jismoniy sifatini samaradorligini oshirish. Новости образования: исследование в XXI веке, 2(18), 19-22.
26. Po'latova, S., & Xudaybergenova, E. (2024). Shaxsning individual psixologik-xususiyatlari. Modern Science and Research, 3(1), 1-3.
27. Soyibnazarov, A. I. (2023). Fizikani o 'qitishda zamonaviy ta'lim texnologiyalarining o 'rni. scholar, 1(28), 15-19.
28. Rajabov, G. U., & Mamatqulov, X. (2023). Bokschilarning musobaqa faoliyati xususiyatlarini hisobga olgan holda texnik-taktik harakatlarini takomillashtirish. Академические исследования в современной науке, 2(13), 36-45.
29. Majidov, R. R., Boqiyev, F. H., Raximov, D. R., Saydaxmadov, A. V., Soliyev, I. S., & Abduqodirov, D. S. (2023). Jismoniy tarbiya va sport pedagogikasi dars mashg 'ulotlarini samaradorligini oshirishning usullari. Educational Research in Universal Sciences, 2(1), 28-32.
30. Karimova, G. (2023, November). Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini oshirish texnologiyasi. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
31. Soyibnazarov, A. (2023). Elementar va umumiy fizikani o 'qitishda yangi pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanish. Namangan davlat universiteti Ilmiy axborotnomasi, (6), 383-390.
32. Karimova, G. (2023, November). Bo 'lajak jismoniy tarbiya o 'qituvchilarini sport pedagogik mahoratini oshirishda o 'zo 'zini tarbiyalash faoliyatiga psixologik-pedagogik tomondan yondoshish. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
33. Mamatqulov, X. (2024). Jismoniy tarbiyaning inson tanasiga tasiri. Research and implementation, 2(4), 173-177.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 06 2024	Vol. 02. Iss. 06 2024	Том 02. Вып. 06 2024

34. qizi Po‘latova, S. I. (2023). Voleybol o‘yinini o‘rgatishning pedagogik asoslari. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(10), 174-178.
35. Sh.Po‘latova - (2024). Jismoniy tarbiya o‘qituvchisi va sport pedagogi faoliyatining o‘ziga xos xususiyatlari. *Scientific Impulse*, 2(17), 566-571.
36. Soyibnazarov, A. (2023). O‘quvchilarning ijodkorlik qobiliyatlari va ularni rivojlantirishning falsafiy, pedagogik va psixologik asoslari. *Farg‘ona davlat universiteti*, (3), 35-35.
37. Mamatqulov, X. (2023, November). Talaba-bokschining individual mashg‘ulotlari eng yuqori sport natijalariga erishish usuli sifatida. In *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions"*.
38. Сойибназаров, А. И. (2023). Масофавий таълим учун онлайн хизматлардан фойдаланиш. *barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali*, 3(1), 79-81.
39. Сойибназаров, А. (2023, November). Формирование навыков у учащихся и решение логических по физике. In *Международная конференция академических наук (Vol. 2, No. 11, pp. 57-65)*.
40. Дунаев, М. К., Мамадиев, А. Х., & Мажидов, Р. Р. (2021). Исследование уровня физической подготовленности школьников 14-15 лет. In *Актуальные вопросы теории и практики физической культуры и спорта (pp. 174-179)*.
41. Rahmonova, M. (2024). Badiiy gimnastikada akrobatika mashqlarining rivojlanishi. *Research and implementation*, 2(5), 129-133.
42. Рахмонова, М. (2023, November). Психологическая подготовка девушек к спортивной гимнастике. In *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions"*.
43. Рахмонова, М. (2023). Развитие физической гибкости у девочек в детской гимнастике. *Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions"*.
извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2434>

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 06 2024	Vol. 02. Iss. 06 2024	Том 02. Вып. 06 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 06 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 06 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 06 | 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 06 2024	Vol. 02. Iss. 06 2024	Том 02. Вып. 06 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.